

**Стандарт
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы
(приложение)**

СТО СМКС-01-029-09

ВИД СПОРТА

Самбо

**Услуги
спортивные.
Общие требования.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Классификация
5. Общие требования
 - 5.1. Факторы, влияющие на качество и безопасность услуг в самбо
 - 5.2. Требования безопасности
 - 5.3. Требования охраны окружающей среды
 - 5.4. Требования к организациям, предоставляющим услуги в сфере самбо
 - 5.4.1. Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям
 - 5.4.2. Требования к оборудованию, снаряжению и спортивному инвентарю
 - 5.4.3. Требования к персоналу, привлекаемому исполнителем для оказания услуг потребителю
 - 5.4.4. Юридический статус
 - 5.4.5. Документация (методика проведения) на предоставляемые услуги в области самбо
 - 5.4.6. Ответственность
 - 5.4.7. Страхование
6. Методы контроля
7. Правила соревнований по самбо: международные и всероссийские
 - 7.1. Раздел 1. Характер и способы проведения соревнований
 - 7.2. Раздел 2. Участники соревнований
 - 7.3. Раздел 3. Судейская коллегия
 - 7.4. Раздел 4. Правила судейства
 - 7.5. Раздел 5. Оборудование мест соревнований
 - 7.6. Раздел 6. Правила по боевому Самбо
8. Положение по подготовке и проведению международных соревнований по самбо
 - 8.1. Общие принципы
 - 8.2. Заявка на участие в конкурсе на проведение международного соревнования по Самбо
 - 8.3. Исполнительный комитет ФИАС обязуется
 - 8.4. Организация, ответственная за подготовку и проведение международного соревнования по Самбо обязуется
 - 8.5. Финансовые условия
 - 8.6. Проведение соревнований
 - 8.7. Мандатная комиссия
 - 8.8. Жеребьевка
 - 8.9. Место проведения соревнований

- 8.10. Состав судейской коллегии и вспомогательный персонал
- 8.11. Торжественное открытие соревнований
- 8.12. Церемония награждения
- 8.13. Церемония закрытия соревнований
- 8.14. Организация пресс-службы
- 9. Разряды самбо
 - 9.1. Новичок
 - 9.2. Юношеские разряды
 - 9.3. Взрослые разряды
 - 9.4. Кандидат в мастера самбо
 - 9.5. Мастер самбо
 - 9.6. Мастер самбо международного класса
 - 9.7. Гранд мастер
 - 9.8. Учитель
- Приложение А Библиография
- Приложение В Литература

УСЛУГИ СПОРТИВНЫЕ ПО САМБО

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к качеству физкультурно-оздоровительных услуг в сфере самбо, оказываемых организациями и физическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. Обязательные требования к качеству услуг в сфере самбо, обеспечивающие защиту прав потребителей, изложены в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Данный стандарт базируется и соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Конституции Российской Федерации

Гражданского Кодекса Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая (в редакции от 8 ноября 2008 г.)

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 1 декабря 2007 г.)

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20 «О физической культуре и спорте» (в редакции от 3 октября 2001 г.)

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» от 18 марта 2003 г. № 80-ст

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей» от 18 марта 2003 г. № 81-ст

ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» от 12 марта 1996 г. № 164

ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» от 30 декабря 2004 г. № 152-ст

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» от 30 декабря 2004 г. № 154-ст

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» от 27 декабря 2007 г. № 565-ст

Документа «Положение о спортивных судьях». Приложение к приказу Росспорта от "07" ноября 2006 г. № 740.

Документа «Правила соревнований по самбо. Международные и Всероссийские». Утвержден Конгрессом Международной Любительской Феде-

рации самбо – ФИАС (FIAS) 18.10.1998 г., Исполкомом Всероссийской федерации самбо 15.06.2004 г.

Документа «Правила проведения соревнований по самбо». Утвержден XVII Конгрессом Международной федерации любительского самбо в ноябре 2006 года.

Документа «Правила проведения Чемпионата Мира по боевому самбо». Утвержден Международной федерацией любительского самбо в 13-17 ноября 2008 г.

Документа «Международные правила соревнований по самбо (спортивному и боевому) ». Утвержден XVII Конгрессом Международной федерации любительского самбо в ноябре 2006 года.

Документа «Положение по подготовке и проведению международных соревнований по Самбо». Утвержден XVI Конгрессом Международной федерации любительского самбо в ноябре 2005 года.

Документа «Положение о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС) ». Приложение № 2 к Приказу Руководителя федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму № 273 от 28.09.2004 г.

Всероссийского реестра видов спорта

Единой всероссийской спортивной классификации 2006-2010 гг.

Единого календарного плана всероссийских физкультурных мероприятий, всероссийских и международных спортивных мероприятий

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 004-93

Стандарта Москомспорта «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»

СанПиН 2.4.4.125-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

СанПиН 42-128-4690

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей

МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данный раздел предусматривает перечень терминов и определений в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТом Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», «Положением о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС) », «Правилами проведения Чемпионата Мира по боевому самбо», «Международными правилами соревнований по самбо (спортивному и боевому) »:

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Библиография:

- [1] Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [2] Закон Российской Федерации от 7 февраля 1999 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [3] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [4] ППБ-0-148-87 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений
- [5] СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей
- [6] СНиП 11-07-85 Физкультурно-спортивные сооружения
- [7] СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве
- [8] ВСН 46-86 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
- [9] ВСН 2-85 Нормы проектирования планировки и застройки Москвы. Подраздел: Физкультурные и спортивные сооружения
- [10] СНиП 11-64-80 Строительство и проектирование. Детские дошкольные учреждения. Раздел: Спортивные и физкультурные залы, помещения, спортивные и игровые площадки
- [11] СНиП 11-65-73 Общеобразовательные школы и школы-интернаты.
- [12] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Раздел: «Здания и сооружения физкультурные и спортивные»
- [13] СНиП 2.09.04-95 Административные и бытовые здания. Раздел: «Физкультурно-спортивные здания и сооружения»
- [14] МГСН 1.01.99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Раздел физкультурно-спортивные сооружения
- [15] ВСН 1-73 Нормы электрического освещения спортивных сооружений
- [16] Закон об охране окружающей среды № 2060-1 от 19 декабря 1991 г. «Комплексное планирование охраны окружающей среды». Обзорная информация. Вып.1. ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, М., 1979 г.
- [17] Правила соревнований по самбо. Международные и Всероссийские. Утверждены Конгрессом Международной Любительской Федерации самбо – ФИАС (FIAS) 18.10.1998 г., Исполкомом Всероссийской федерации самбо 15.06.2004 г.
- [18] Правила проведения соревнований по самбо. Утверждены XVII Конгрессом Международной федерации любительского самбо в ноябре 2006 года.

- [19] Правила проведения Чемпионата Мира по боевому самбо. Утверждены Международной федерацией любительского самбо в 13-17 ноября 2008 г.
- [20] Международные правила соревнований по самбо (спортивному и боевому). Утверждены XVII Конгрессом Международной федерации любительского самбо в ноябре 2006 года.
- [21] Положение по подготовке и проведению международных соревнований по Самбо. Утверждено XVI Конгрессом Международной федерации любительского самбо в ноябре 2005 года.
- [22] Приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 5 февраля 1993 г. № 10 «О действии нормативных документов»
- [23] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения
- [24] Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
- [25] МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
- [26] Распоряжение Правительства Москвы от 18 ноября 2008 г. № 2706-РП "Об итогах смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы в 2006/2007 учебном году и проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы". Документ опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Литература:

- [27] Зезюлин Ф.М. САМБО: Учебно-методическое пособие. – Владимир, 2003.
- [28] Колодников И.П. Борьба САМБО. – М.: Военное издательство министерства обороны Союза ССР, 1960.
- [29] Лукашев М.Н. Родословная САМБО. – М.: Физкультура и спорт, 1986.
- [30] Рудман Д.Л. САМБО. Техника борьбы лежа. Защита. – М.: Физкультура и спорта, 1983.
- [31] Рудман Д.Л. САМозащита Без Оружия от Виктора Спиридонова до Владимира Путина. – М.: 2003.
- [32] Харлампиев А.А. Борьба САМБО. М.: Физкультура и спорт, 1964.
- [33] Харлампиев А.А. Система САМБО (сборник документов и материалов, 1933-1944). – М.: Журавлёв, 2003.
- [34] Шулика Ю.А. Боевое САМБО и прикладные единоборства. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.
- [35] Международный стандарт Emergency First Response (EFR): курс оказания первой помощи в экстренной ситуации
- [36] Handley A.J., Koster R., Monsieurs K., Perkins G.D., Davies S., Bossaert L. Combined chest compression and rescue breathing (CPR). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators, 2005.
- [37] Указания по оказанию помощи в экстренной ситуации (Комитет ILCOR и его указания 2000 г.)
- [38] Программа курса первой медицинской помощи учебно-методического центра "Московской Службы спасения"
- [39] Разработка состава аптечек, упаковок и наборов первой помощи. Основные принципы и подходы // Менеджер здравоохранения. 2008. № 8.
- [40] Жиленкова В.П. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата // Теория и практика физической культуры. 1998. № 1.
- [41] Методические основы и российская практика страхования спортивных команд // Организация продаж страховых продуктов. 2007. № 6.
- [42] Заболонкова О. Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ // Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. № 2.